

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004

№ ISSUE 5 05.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 05.2025 № 5-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 05.2025 № ВЫПУСК-5

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi tozini bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

UO‘K:711

Urganch shahrida ijtimoiy soha obyektlariga avtotransport shovqini ta’sirining kompleks tahlili

Jabbarova Moxira Kuvandikovna

Toshkent arxitektura - qurilish universiteti tayanch doktoranti
yangi shahar ko‘chasi, 9, Toshkent.

Qutliyev Abrorbek Anvarbek o‘g‘li

Abu Rayhon beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti “Qurilish” kafedrasida dotsenti, t.f.f.d.,
Hamid olimjon ko‘chasi, 14-uy

Annotatsiya:

Mazkur maqolada shaharlardagi asosiy muammolardan biri bo‘lmish avtotransport shovqini va uning ijtimoiy infrastruktura obyektlariga ta’siri bo‘yicha olib borilgan ilmiy kuzatuvlar natijalari bayon etilgan. Urganch shahrining Pahlavon Mahmud ko‘chasidagi 1-sonli maktab, Tinchlik ko‘chasidagi Bolalar shifoxonasi, Yangi urganch ko‘chasidagi Ma`mun universiteti, Shovot ko‘chasidagi Urganch tuman xalq qabulxonasi va Tinchlik ko‘chasi bilan Pahlavon Mahmud ko‘chasining kesishmasi yonida joylashgan IT Park binolariga ta’sir qiluvchi avtotransport shovqini darajasi eksperimental tadqiqotlar natijasida aniqlanib, davlat standartlarida ko‘rsatilgan normalarga javob bera olishi yoki bermasligi bo‘yicha tahlillar olib borildi.

Kalit so‘zlar: Harakat jadalligi, shovqin darajasi, avtotransport, shovqin, ko‘cha-yo‘l tarmog‘i.

Аннотация:

В данной статье представлены результаты научных наблюдений по одной из основных городских проблем — шуму от автотранспорта и его воздействию на объекты социальной инфраструктуры. В ходе экспериментальных исследований была определена степень шума от автотранспорта, воздействующего на следующие объекты города Ургенч: школа №1 на улице Пахлавон Махмуд, детская больница на улице Тинчлик, университет Маъmun на улице Янги Ургенч, общественная приёмная Ургенчского района на улице Шовот, а также здание IT-парка, расположенное на перекрёстке улиц Тинчлик и Пахлавон Махмуд. Проведен анализ соответствия уровней шума нормативам, установленным государственными стандартами.

Ключевые слова: Интенсивность движения, уровень шума, автотранспорт, шум, улично-дорожная сеть.

Annotation:

This article presents the results of scientific observations on one of the major urban issues — traffic noise and its impact on social infrastructure facilities. Experimental studies were conducted to determine the level of traffic noise affecting several sites in Urgench city, including School No. 1 on Pahlavon Mahmud Street, the Children's Hospital on Tinchlik Street, Mamun University on Yangi Urgench Street, the Urgench District Public Reception Office on Shovot Street, and the IT Park located near the intersection of Tinchlik and Pahlavon Mahmud Streets. The measured noise levels were analyzed to assess whether they meet the standards specified in national regulations.

Keywords: Traffic intensity, noise level, motor vehicles, noise, street-road network.

Kirish

Mamlakatimizda zamonaviy shaharlarda ekologiya muammosi kundan-kunga dolzarb bo‘lib bormoqda. Shu bois urbanistik muhitni o‘rganish va unga turli texnogen omillarning ta’sirini kamaytirish masalasi hozirda dolzarb

hisoblanadi. Hozirgi kunda shaharliklar har kuni, har qanday vaqtda - ishda, transportda, hordiq va sayohat vaqtida, hattoki uyqu paytida ham uzluksiz yoki vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan shovqin noqulayliklariga duch kelishmoqda. Bundan tashqari, shovqin inson organizmining

eshitish va asab tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatib, qon bosimining oshishi, qorachiqning kengayishi, ovqat hazm qilish tizimining buzilishi, yurak urishi va bosimining o'zgarishi, uyqusizlik va eshitish qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Avvalo, bu holat ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi, transport yo'llarining kengayishi, sanoat va kommunal ob'yektlar hamda boshqa texnik inshootlarning barpo etilishi natijasida yuzaga kelayotgan shovqin ifloslanishi bilan bog'liq. Aholi har kuni 65 dBA dan yuqori bo'lgan yo'l shovqini darajasida yashamoqda, holbuki 60 dBA dan past bo'lgan shovqin darajasi eshitish uchun xavfsiz hisoblanadi. Shovqin zamonaviy shaharlardagi asosiy zararli omillardan biridir. Uni na ushlab bo'ladi, na ko'rib, na boshqarib. Ovoz - bu tashqi muhitdagi 16 dan 20 000 Gs/sekundgacha bo'lgan chastotadagi mexanik tebranishlarning inson tomonidan eshitish moslamalari orqali qabul qilinishidir. Yuqori chastotadagi ovozlari ultratovush, past chastotadagi tovushlar esa infrotovush deb ataladi. Yuqori chastotali tovushlar aynan shovqinni yuzaga keltiradi. So'nggi yillarda texnologik rivojlanish natijasida turli xil shovqin turlari paydo bo'la boshladi. Yuqorida ta'kidlanganidek, Urganch shahridagi shovqin manbalarini aniqlash, ularni me'yorga solish bo'yicha choralarni ishlab chiqish va shahar bo'yicha shovqin manbalari xaritasini tuzish bugungi kunda muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, keyingi 50 yil davomida shaharlar bo'yicha shovqin kuchi o'rtacha 10-15 barobarga oshgan. Har yili turli xil avtomobillar, avtobuslar, yengil mashinalar va yuk mashinalarining soni ortib borishi shaharlardagi shovqin darajasining oshishiga olib kelmoqda. Adabiy manbalarda qayd etilishicha, shaharlardagi asosiy ko'chalarda maksimal shovqin darajasi 85–90 dBA ga yetadi [1]. Globalizatsiyaning zamonaviy sharoitida urbanizatsiya jarayonlari jadallashib bormoqda, shaharlar soni va ularning ko'lami doimiy ravishda ortmoqda. Natijada, shahar muhitiga oid turli tadqiqot va kuzatuvlar e'tibor markazida bo'lib qolmoqda, chunki shahar hududlarining uzluksiz shovqin bilan ifloslanishi

inson salomatligi va mehnat unumdorligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi ilmiy jihatdan isbotlangan. Ma'lumki, insonlarga shovqinning salbiy ta'siri vaqt o'tishi bilan kuchayib boradi. Agar bu holatni tartibga solish bo'yicha choralar ko'rilmasa, u holda bu faqat insonlarga emas, balki atrof-muhitga ham ijtimoiy va iqtisodiy zarar yetkazishi mumkin [2]. Hozirgi kunda shovqin ifloslanishi inson salomatligi va mehnat unumdorligiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishi isbotlanganligi sababli, turli tadqiqot va kuzatuvlarning diqqat markazida turibdi. Yirik shaharlardagi shovqin inson umrining qisqarishiga olib keladi. Haddan tashqari shovqin asabiy charchoq, ruhiy tushkunlik, vegetativ nevroz, me'da yarasi, endokrin va yurak-qon tomir tizimi buzilishlariga sabab bo'lishi mumkin. Shovqin odamlarning mehnati va dam olishiga halaqit beradi hamda mehnat unumdorligini pasaytiradi [3]. Zamonaviy yirik shaharning muhitini tabiiy ekologik tizimlar muhitidan keskin farq qiladi. Shovqin yirik shahar yashash muhitini jiddiy ravishda yomonlashtiradi. Sanoatning rivojlanishi va zamonaviy turmush tarzining oqibati sifatida har kuni yangi shovqin manbalari paydo bo'lmoqda, bu esa insonlarning ruhiy va jismoniy salomatligiga noqulaylik va bezovtalik tug'dirmoqda. Shu sababli bu muammoni o'rganish dolzarb hisoblanadi [4].

Inson salomatligiga katta zarar yetkazadigan omillardan biri bu – shovqindir, u atrof-muhit muammosi sifatida namoyon bo'ladi. Bugungi kunda shovqinga duchor bo'lmaydigan joyni topish qiyin. Urbanizatsiyalashgan shaharlardagi shovqin ko'plab asab kasalliklarini keltirib chiqaradi va insonning ruhiy holatini yomonlashtiradi. Ilm-fan va texnika taraqqiyoti asrida shovqin atmosferadagi ekologik muvozanatni buzuvchi omillardan biri ekanligini ishonch bilan aytish mumkin.

Shubhasiz, shaharlardagi eng yirik shovqin manbai transport shovqinidir, u barcha shahar shovqinlarining 80 foizini tashkil etadi [5].

Sanoat va ishlab chiqarishning rivojlanishi, transport vositalari sonining ortishi aholining yashash sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilsa-da,

ularning chiqarayotgan shovqini ham noqulaylik tug'dirmoqda. Ayniqsa, transport shovqini yirik shaharlardagi dam olish maskanlarida, gavjum jamoat joylarida, sayyohlik hududlarida, turar joylarda kuchli ta'sir ko'rsatadi. Dunyo tajribasiga nazar tashlasak, hozirda har beshinchi ruhiy kasallik aynan shovqin tufayli kelib chiqmoqda [6, 7].

Tadqiqot maqsadi:

Urganch shahrida transport shovqinini o'rganish, avtotransport vositalari shovqinining ijtimoiy infratuzilma obyektlariga kompleks ta'sirini o'rganish va inson organizmiga ta'siri hamda uning oqibatlarini aniqlashdan iborat.

Materiallar va usullar:

Tadqiqot davomida Davlatlararo standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo'yicha Kengash (ICS) hujjati - GOST 20444-2014 "Shovqin. Transport oqimlari. Shovqin xarakteristikalarini aniqlash usullari" (ISO 1996-1:2003, NEQ; ISO 1996-2:2007, NEQ) hamda 2015 yilda Moskva shahrida tasdiqlangan standart axborotlar asosida transport vositalarining shovqin xarakteristikalarini o'lchash usullari belgilangan bo'lib, ushbu maqolada aynan shu usullardan foydalanildi.

Xavfli shovqin darajasi va uning ta'sirini aniqlash uchun maxsus shovqin o'lchagich yordamida detsibellarda (dBA) o'lchovlar amalga oshirildi. Shovqin o'lchagich, tebranish o'lchagich, tovush darajasini o'lchash, tovush ekvivalenti, infra- va ultratovush diapazonlarida tovush va chastota tahlili, tebranish tezlanishi darajalari, umumiy va lokal tebranish

diapazonlarida chastota tahlillari bajarildi.

Shovqin o'lchovlari ijtimoiy infrastruktura obyektlariga yaqin joylashgan, doimiy shovqinli yo'llarda olib borildi. O'lchovlar har xil transport oqimi zichligi va intensivligi sharoitida amalga oshirildi [8, 9, 10].

Natijalar va Muhokama

O'lchovlar shahar yo'llarida, ya'ni shahar shovqinini eng yuqori bo'lgan joylarda amalga oshirildi.

1-rasm. Ijtimoiy infrastruktura obyektlari oldida avtotransport shovqinini o'lash mobaynidagi foto lavhalar.

Inson ruhiy holati va faolligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tovush chegaralari mavjud bo'lib, ularning ba'zilarini eslatib o'tamiz. Masalan, koinot raketasi uchishidan oldin 150–170 detsibelgacha shovqin chiqaradi, yuk mashinasi yoki avtobus – 80–90 dBA, tramvay – 80 dBA, 15 metr uzoqlikdagi traktor yoki yoningizdan o'tgan avtomobil – 70 dBA, odamlar gavjum bo'lgan vaqtda metropoliten – 90–100 dBA, samolyot qo'nishi yoki uchishi bir kilometr masofada – 100 dBA. 130 dBA darajasidagi tovush inson tanasida og'riq uyg'otadi, 150 dBA – hushdan ketishga olib keladi, 180 dBA darajada esa hatto metall parchalanadi, bunday kuchli tovush insonni o'ldiradi [manbasini qo'yish kerak].

Shovqinning inson salomatligiga bo'lgan ta'sirini quyidagi to'rt asosiy guruhga ajratish mumkin:

Jismoniy zararlar - bu, masalan, eshitishning vaqtinchalik yoki butunlay yo'qolishiga olib keladigan holatlar;

Fiziologik ta'sirlar – qon bosimining oshishi, nafas olishning tezlashuvi, yurak-qon tomir tizimidagi buzilishlar, yurak urishining sekinlashuvi yoki to'satdan reaksiya berish kabi jarayonlar;

Ruhiy holatga ta'siri – ortiqcha asabiylashish, stressga tushish, xatti-harakatdagi turli o'zgarishlar va buzilishlar;

Mehnat faoliyatiga salbiy ta'siri – ish unumining kamayishi, diqqatni jamlay olmaslik, harakatlarning sustlashuvi. Shahar muhitida turli manbalardan keladigan shovqin, ayniqsa avtotransport vositalaridan tarqalayotgan shovqin, eng asosiy va davomli manba hisoblanadi. Aholiga eng katta noqulaylikni aynan yo'l-transport shovqini (80–85%) tug'diradi, bu sanoat korxonalarini yoki maishiy shovqindan ham ko'proq zarar yetkazadi.

Tadqiqot maydonlarida transport shovqin darajasi tadqiqot konturi bo'yicha aniqlandi va natijalar qayd etildi. O'lchovlar har bir ijtimoiy infrastruktura obyektidan 2 metr masofada, moslama yer yuzasidan 1,5 metr balandlikda o'rnatilgan holda, kamida 45 daqiqa davomida olib borildi.

2-rasm. Pahlavon Mahmud ko'chasida joylashgan 1-sonli maktab oldidagi yo'lning shovqin darajasi grafigi.

3-rasm. Tinchlik ko'chasida joylashgan Markaziy bolalar shifoxonasi oldidagi yo'lining shovqin darajasi grafigi.

4-rasm. Yangi urganch ko'chasida joylashgan Ma'mun universiteti oldidagi yo'lining shovqin darajasi grafigi.

5-rasm. Shovot ko‘chasida joylashgan Urganch tuman Xalq qabulxonasi oldidagi yo‘lning shovqin darajasi grafigi.

6-rasm. Pahlavon Mahmud ko‘chasi va Tinchlik ko‘chasining kesishuv chorraxasida joylashgan IT Park muassasasiga ta’sir ko‘rsatayotgan shovqin darajasi grafigi.

Umumiy hisobda 5 ta nuqtada o‘lchovlar olib borildi, jumladan: Pahlavon Mahmud ko‘chasi, Tinchlik ko‘chasi, Yangi Urganch ko‘chasi, Shovot ko‘chasi, Pahlavon Mahmud ko‘chasi va Tinchlik ko‘chasi kesishmalarida. Ushbu ko‘chalarda aniqlangan shovqin darajasi me‘yoriy standartdan ancha yuqori ekanligi aniqlandi ya’ni, GOST me‘yorlariga ko‘ra avtotransport vositalarining shovqin darajasi kunduz kuni 55 dBA va kechasi esa 45 dBA bo‘lishi lozim. Ammo o‘lchovlar natijasida Pahlavon Mahmud ko‘chasida bu ko‘rsatkich 47-98 dBA, Tinchlik

ko‘chasida 46-88 dBA, Yangi Urganch ko‘chasida esa 67-92 dBA, Shovot ko‘chasida 49–84 dBA, Pahlavon Mahmud ko‘chasi va Tinchlik ko‘chasi kesishmasida esa 51–96 dBA gacha yetgani aniqlandi. Ayniqsa, Yangi urganch ko‘chasi bilan Pahlavon Mahmud ko‘chasi va Tinchlik ko‘chasi kesishmasida bu ko‘rsatkich juda yuqori (4 va 6-rasmga qarang).

Yuqorida keltirilgan holatlardan kelib chiqib, Urganch shahrida avtotransport vositalaridan kelib chiqayotgan shovqin

ifloslanishini o'rganish va uning ijtimoiy ahamiyatini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, Urganchdagi transport shovqini avtomobillar sonining kundankunga ortib borishi bilan bog'liq bo'lib, bu esa shahar yo'llarida tirbandlikning kuchayishiga olib kelmoqda.

2, 3, 4, 5 va 6 rasmlardagi natijalarga qaraydigan bo'lsak, Urganch shahar ijtimoiy soha obyektlari ko'cha-yo'l tarmog'i juda yaqin joylashganligi, ko'cha-yo'l tarmog'ining elementlaridan ko'kalamzor hududlar, piyodalar yo'lakchasi va velosiped yo'lakchalari belgilangan ShNQ 2.07.01-23 va ShNQ 2.07.06-24 lar asosida shakillanmaganligi tufayli avtotransport shovqin darajasi ortib borayotgani kuzatildi. Bundan tashqari, obyekt sifatida olingan hududlarda svetoforlar kam masofalarda joylashganligi, harakat xavsizligi (harakat tezligi) jihatidan yaxshi natija ammo avtotransportlarning chorraxalarda harakatlanish vaqtida bir birini tushunmay ko'plab shovqinlarni keltirib chiqarmoqda.

Xulosa

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, inson bir necha soat shovqinli muhitda qolganida, uning ish faoliyati susayadi va bu salbiy holat bir necha kun davomida o'z ta'sirini saqlab qoladi. Shunday qilib, har hafta davomida shovqinli to'ylar yoki ommaviy yig'inlarda qatnashish, keyinchalik mehnat unumdorligining kamayishiga olib keladi, deb aytish mumkin.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga tayangan holda, Urganch shahridagi avtotransport shovqinining darajasi va uning ijtimoiy infrastruktura obyektlariga salbiy ta'siri tahlil qilindi. Mazkur holatlardan kelib chiqib, mamlakatimizda fuqarolarning sog'lig'ini asrash va hayot sifatini yaxshilash maqsadida bir qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Jumladan, restoran va to'yxonalar faoliyatida musiqa shovqinining cheklanishi, ularni akustik shovqinni yutuvchi moslamalar bilan ta'minlash, avtomobil yo'llarini modernizatsiya qilish, shuningdek, ishlab chiqarish korxonalarida shovqin darajasini kamaytirishga qaratilgan ilg'or texnologiyalarni

joriy etish kabi chora-tadbirlar inson salomatligi va farovonligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Z. Zuparov, T. G. Raximov va B. N. Raximov, Elektroakustika asoslari, Toshkent, 2018, 241 bet.
2. A. Mamajonov, M. O. Sattorov va D. V. Xakimov, O'lchash usullari va vositalari, Toshkent, 2020, 254 bet.
3. J. Azimov va Xamroev, Jizzax shahri Sharof Rashidov ko'chasida avtotransport shovqiniga ta'sir qiluvchi omillar tahlili va shovqindan himoyalash usullarining tashkil etilishi, 1079 b, 2021, DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-1079-1088.
4. N. D. Rashidov va F. A. Abduvaxobova, Avtotransport shovqinining shahar muhitiga va aholi salomatligiga ta'siri tahlili, ERUS, 2022-yil, 3-son, 207-bet.
5. S. S. Yuldosheva, Shahar transport shovqini va uning inson organizmiga ta'sirini gigiyenik baholash, Golden Brain, 2023, 1-son, 10-qism, 500–503-betlar.
6. S. I. Ashurmaxmatov va E. E. Qobilov, Shovqinning urbanizatsiyalashgan hududlarda inson salomatligiga ta'siri, "Tibbiy ta'limdagi innovatsion texnologiyalar: yutuqlar, muammolar va echimlar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Buxoro, 2024-yil aprel, 769–777-betlar.
7. A. Dushanov va Sh. T. Iskandarova, Umumiy gigiyena, Toshkent, 2008, 476 bet.
8. Davlatlararo standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish kengashi (ICS), Shovqin: transport oqimlari, shovqin xarakteristikalarini aniqlash usullari, Davlatlararo standart GOST 20444-2014, Moskva, Standartinform, 2015.
9. O'zbekiston Respublikasi Bosh davlat sanitariya shifokori, Turar va jamoat binolarida, yashash joylari va dam olish hududlarida ruxsat etiladigan shovqin darajalarini ta'minlash bo'yicha sanitariya me'yorlari va qoidalari, Adliya vazirligida 2020-yil dekabrda ro'yxatdan o'tgan, № 5. [Onlayn]. Mavjud: <https://lex.uz/docs/5192581>.

10. O‘zbekiston Respublikasi, Xalqaro Mehnat Tashkilotining 148-son Konvensiyasini (ish joylaridagi havo ifloslanishi, shovqin va vibratsiya bilan bog‘liq xavflardan himoyalash to‘g‘risida) ratifikatsiya qilish to‘g‘risida Qonun, 2023-yil may, № LRU-840. [Onlayn]. Mavjud: <https://lex.uz/docs/6459113>.
11. M. J. Nieuwenhuijsen, Shahar va transport rejalashtirish orqali uglerod neytral, yashashga qulay va sog‘lom shaharlar sari yo‘l: mavjud ilmiy dalillar tahlili, Environment International, jild 140, 2020, DOI: 10.1016/j.envint.2020.105661.
12. N. Mueller, Sog‘liq uchun shahar dizaynini o‘zgartirish: Superblok modeli, Environment International, jild 134, 2020, DOI: 10.1016/j.envint.2019.105132.
13. J. Thompson, Temir yo‘l transporti bilan bog‘liq yer osti vibratsiyasini modellashtirish, simulyatsiya qilish va baholash, Vehicle System Dynamics, jild 57, №7, 2019, 936–983-betlar, DOI: 10.1080/00423114.2019.1602274.
14. O. Ramirez-Rubio, Sog‘liq siyosatini barcha sohalarga integratsiya qilish: SDGlar kontekstida shahar salomatligi tajribasi, Globalization and Health, jild 15, №1, 2019, DOI: 10.1186/s12992-019-0529-z.
15. R. Gadi, Havodagi noorganik moddalar (PM2.5) tarkibidagi organik elementlar tahlili va salomatlikka xavf bahosi: Hindistonning milliy poytaxtida bir yillik tadqiqot, Chemosphere, jild 221, 2019, 583–596-betlar, DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.01.067.
16. J. Hegewald, Transport shovqini va ruhiy salomatlik: tizimli sharh va meta-tahlil, International Journal of Environmental Research and Public Health, jild 17, №17, 2020, 1–26-betlar, DOI: 10.3390/ijerph17176175.
17. Y. Lan, Transport shovqini ta‘siri va xavotir: tizimli sharh va meta-tahlil, Environmental Research, jild 191, 2020, DOI: 10.1016/j.envres.2020.110118.
18. S. Khomenko, Yashash uchun qulay shahar – sog‘lom shahar bo‘la oladimi? Vena (Avstriya) shahrida shahar va transport rejalashtirishning salomatlikka ta‘siri, Environmental Research, jild 183, 2020, DOI: 10.1016/j.envres.2020.109238.
19. Y. Wen, Metro stansiyalarida shamollatishning atrof-muhit va sog‘liqqa ta‘siri: adabiyotlar sharhi, International Journal of Environmental Research and Public Health, jild 17, №3, 2020, DOI: 10.3390/ijerph17031084.
20. J. Ma, Shaxsiy shovqin ta‘sirini baholash va u bilan ruhiy salomatlik o‘rtasidagi bog‘liqlik: Pekin shahrida shaxslarning fazo-vaqt harakatlariga asoslangan tahlil, Environment International, jild 139, 2020, DOI: 10.1016/j.envint.2020.105737.
21. M. Jabbarova, Q. Usmonov “Avtotransport vositalaridan chiqayotgan shovqin darajasining atrof-muhitga bo‘lgan ta‘sirini o‘rganish tamoyillari” Problems of architecture and construction (T.1, Выпуск 2, сс.15-19). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15037393>
22. GOST 20444-2014. https://meganorm.ru/Data2/1/4293767/42937675_01.pdf

